

Publieke management-rapportages over internal control

Prof. J. Waardenburg, Drs. E.C. Pijst en Drs. K.J. Vogel

1 Inleiding

Internal control (IC) is een onderwerp dat internationaal volop in de belangstelling staat. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het maatschappelijke verkeer als gevolg van grote onverwachte faillissementen en fraudes aandacht heeft gekregen voor de wijze waarop ondernemingen worden beheerst.

Het management is verantwoordelijk voor de beheersing van de onderneming. Door middel van een adequaat IC-systeem kan het management grip houden op de gang van zaken binnen de onderneming.

Het COSO-rapport (1992) heeft grote invloed gehad op de begripsvorming rond IC. Voorts heeft COSO bijgedragen aan het ontwikkelen van richtlijnen voor het opzetten en beoordelen van een IC-systeem. Het COSO-rapport bestaat uit de volgende delen: Executive Summary, Framework, Reporting to External Parties en Evaluation Tools. Van Zutphen heeft het deel 'Framework' in het MAB mei 1993 nader belicht. Dit artikel zal ingaan op het deel 'Reporting to External Parties'.

In het deel 'Reporting to External Parties' wordt aanbevolen dat het management een rapportage opstelt over het IC-systeem. Deze rapportage moet onderdeel uitmaken van de jaarverslaggeving. Hierdoor zal ook de accountant worden geconfronteerd met deze rapportages. Wij willen daarom de rol van de accountant bij managementrapportages over IC belichten.

Met dit artikel is niet beoogd een nadere uitdieping van bepaalde referentiekaders of normeringen te geven. Eerder is dit artikel bedoeld als kaderstel-

lend, waarbij veel aspecten rond 'Reporting to External Parties' zullen worden belicht.

In dit artikel zullen met betrekking tot de managementrapportages over IC de volgende vragen centraal staan:

- Is het zinvol dat het management publiekelijk rapporteert over IC?
- Wat zijn de richtlijnen met betrekking tot de vorm en inhoud van deze managementrapportages?
- Wat is de huidige rol van de accountant met betrekking tot managementrapportages en welke ontwikkelingen zijn daarin te onderkennen?

Het artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt de ontwikkeling van de wet- en regelgeving inzake managementrapportages over IC in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland weergegeven.

Het begrip IC en het IC-systeem worden in paragraaf 3 kort besproken.

Paragraaf 4 gaat in op het nut van managementrapportages over IC in de jaarverslaggeving en de gewenste vorm en inhoud van deze rapportages.

In paragraaf 5 wordt de huidige rol van de accountant bij de managementrapportages over IC

Prof. J. Waardenburg RA is partner bij Coopers & Lybrand. Voorts is hij hoogleraar accountantscontrole aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Drs. E.C. Pijst RA is manager bij Coopers & Lybrand.

Drs. K.J. Vogel RA is werkzaam bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

uiteengezet. Hierbij wordt de huidige situatie in de Verenigde Staten en Nederland met elkaar vergeleken. Tevens wordt kort ingegaan op de te verwachten ontwikkelingen in de rol van de accountant met betrekking tot IC. Ten slotte bevat paragraaf 6 de samenvatting en conclusies.

2 Ontwikkeling wet- en regelgeving

In deze paragraaf wordt een beknopt overzicht gegeven van de historie van de wet- en regelgeving inzake managementrapportages over IC in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Voor deze landen zal voorts worden aangegeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het verplicht opnemen van deze rapportages in de jaarverslaggeving.

2.1 Verenigde Staten (VS)

De eerste wet- en regelgeving over IC is in de VS ontstaan. Als gevolg van onder meer corruptieschandalen is in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in werking getreden. In deze wet zijn voorschriften opgenomen voor het ontwerpen en het in stand houden van een IC-systeem.

In 1978 deed de Commission on Auditors' Responsibilities (Cohen Commission) een voorstel om informatie over de status van een IC-systeem op te nemen in een managementrapportage. Deze managementrapportage zou aan de jaarrekening moeten worden toegevoegd. De accountants dienden deze managementrapportage te beoordelen.

Naar aanleiding van de FCPA heeft de SEC (Securities and Exchange Commission) in 1979 een voorstel gedaan waarbij het management verplicht werd te rapporteren over de effectiviteit van het IC-systeem in het jaarverslag. Accountants zouden deze rapportage dienen te controleren. In 1980 is dit voorstel mede wegens de vele kritiek ingetrokken.

In 1987 kwam de National Commission on Fraudulent Financial Reporting (Treadway Commission) tot de conclusie dat het slecht functioneren van IC-systemen één van de belangrijkste oorzaken was van onbetrouwbare externe verslaggeving. De Treadway Commission deed voorts aanbevelingen, onder meer aan het adres

van ondernemingen, SEC en de accountantsberoepsgroep, om de kwaliteit van de externe verslaggeving te verbeteren. Veel aanbevelingen hadden betrekking op het IC-systeem. Volgens de Treadway Commission diende het management onder andere:

- een effectief IC-systeem in stand te houden en hierover afzonderlijk te rapporteren;
- factoren te identificeren die kunnen leiden tot frauduleuze handelingen bij het opmaken van de jaarrekening;
- een gedragscode op te stellen;
- een onafhankelijke audit committee in te stellen.

De aanbevelingen van de Treadway Commission zijn in 1988 overgenomen door de SEC in een voorstelrichtlijn. Hierin werd voorts aanbevolen om de managementrapportage over IC toe te voegen aan het jaarverslag. Het doel van deze voorstelrichtlijn was primair het maatschappelijke verkeer duidelijk te maken dat het management verantwoordelijk is voor de financiële verslaggeving. De SEC was voorts van mening dat een verplichte managementrapportage over IC een bijdrage zou leveren aan het bewustwordingsproces van het management van haar verantwoordelijkheden voor het opstellen van de jaarrekening en het in stand houden van een effectief IC-systeem. Op deze voorstelrichtlijn werd door de beroepsorganisaties en ondernemingsleidingen wederom veel kritiek geleverd. Deze kritiek was met name gericht op de kostenverhogende maatregelen om te voldoen aan de eisen, het ontbreken van duidelijke criteria voor de beoordeling van de effectiviteit van het IC-systeem en de mogelijke verwachtingskloof tussen management, accountants en gebruikers. Daarom heeft deze SEC-richtlijn nog geen definitieve status verkregen.

In 1991 is de Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA) in werking getreden. Deze wet ontstond als reactie op het grote aantal faillissementen in het bankwezen in de jaren tachtig, dat mede werd veroorzaakt door significante gebreken in het IC-systeem. Deze wet vereist voor een beperkt aantal financiële instellingen dat het management publiekelijk rapporteert over de toereikendheid van het IC-systeem. De accountant dient het IC-systeem en de managementrapportage over IC te beoordelen en voorts hierover te rapporteren.

Ook de overheid en de beroepsorganisaties van controllers en accountants lieten het onderwerp IC niet ongemoeid. Dit leidde in 1992 tot het COSO-rapport, dat een grote invloed had op de definiëring van het begrip IC en een concrete uitwerking bevatte van richtlijnen voor de opzet en beoordeling van IC-systemen.

In 1994 heeft de Public Oversight Board de aanbeveling gedaan dat beursgenoteerde ondernemingen zowel een managementrapportage over het IC-systeem als een accountantsrapport over de effectiviteit daarvan in de jaarverslaggeving zouden opnemen.

Recent is de SEC met een voorstel gekomen om ondernemingen in de toekomst te verplichten om in de jaarverslaggeving een rapportering op te nemen over de wijze waarop de verantwoordelijkheden van het management zijn geregeld inclusief de verantwoordelijkheid voor en de beoordeling van het IC-systeem.

Samenvattend kan worden gesteld dat in de Verenigde Staten, ondanks de vele voorstellen en aanbevelingen, op dit moment alleen enkele financiële instellingen verplicht zijn te rapporteren over het IC-systeem. Overige ondernemingen kunnen op vrijwillige basis rapporteren over hun IC-systeem. Veel beursgenoteerde ondernemingen nemen inmiddels wel een dergelijke rapportage op in de jaarverslaggeving.

2.2 Verenigd Koninkrijk (VK)

In 1992 verscheen het rapport 'The Financial Aspects of Corporate Governance' (het Cadbury-rapport). Het begrip 'Corporate Governance' kan worden gedefinieerd als de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd en beheerst. In het Cadbury-rapport is een 'Code of Best Practice' opgenomen waarin enkele aanbevelingen staan vermeld met betrekking tot Corporate Governance. Het Cadbury-rapport volgt de opvattingen van het COSO-rapport, maar de aanbevelingen zijn toegespitst op de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving.

De commissie deed voorts de aanbeveling dat beursgenoteerde ondernemingen voor boekjaren eindigend na 30 juni 1993 moesten rapporteren in hoeverre de 'Code of Best Practice' wordt nageleefd.

Eén van de aanbevelingen in de Code is dat het management een rapport uitbrengt waarin zij haar

verantwoordelijkheid vermeldt voor de totstandkoming van de jaarrekening. Voorts ziet het Cadbury-rapport een effectief IC-systeem als essentieel onderdeel van het goed besturen van ondernemingen. Daarom beveelt dit rapport aan dat het management ook rapporteert over de effectiviteit van het IC-systeem.

Een nadere uitwerking van het Cadbury-Rapport is in 1994 verschenen. Hierin worden beursgenoteerde ondernemingen verplicht voor boekjaren vanaf 1995 (en dan alleen over het tweede halfjaar 1995) publiekelijk te rapporteren of aan de 'Code of Best Practice' is voldaan. Hiermee neemt het VK een vooraanstaande positie in ten aanzien van managementrapportages over IC in de jaarverslaggeving.

Toch zullen wij hiernavolgend in hoofdzaak ingaan op het COSO-rapport, aangezien COSO concretere richtlijnen geeft ten aanzien van beoordelingscriteria voor een IC-systeem dan Cadbury.

2.3 Nederland

In tegenstelling tot de Angelsaksische landen kennen wij in Nederland nauwelijks enige wet- en regelgeving over managementrapportages over IC.

Alleen de financiële instellingen hebben de verplichting jaarlijks aan de externe toezichhouder. De Nederlandsche Bank (DNB), te rapporteren over hun administratieve organisatie en interne controle. Voorts heeft DNB in haar Memorandum (1988) aangegeven, dat zij ook periodiek wil worden geïnformeerd over de wijze waarop het management zorg draagt voor de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant dient jaarlijks verslag uit te brengen over de aspecten daarvan. Dit accountantsverslag dient ook aan de DNB te worden verstrekt. Noch de rapportages over de administratieve organisatie, noch die over de geautomatiseerde gegevensverwerking worden echter aan derden verstrekt.

Het rapporteren over de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking kennen we in Nederland ook in het kader van de Wet Computercriminaliteit. Art 394 BW 2 stelt bij ondernemingen de eis dat de accountant naar aanleiding van zijn onderzoek van de jaarrekening verslag doet aan de Raad van Commissarissen. Hierbij dient hij ten minste melding te

maken van zijn bevindingen met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountantsrapportage betreft slechts een beperkt onderdeel van het IC-systeem en wordt ook niet aan derden verstrekt.

Voorts is in oktober 1996 het rapport van de Commissie Corporate Governance (Commissie Peters) verschenen. In dit rapport zijn enige aanbevelingen opgenomen met betrekking tot het rapporteren over het IC-systeem door de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de accountant (zie paragraaf 5.2).

Nederland kent derhalve geen verplichting voor het management om publiekelijk te rapporteren over IC. Ook het op vrijwillige basis opnemen van managementrapportages in de jaarverslaggeving, zoals dat in de VS geschiedt, is hier niet gebruikelijk. Enkele internationals (Reed Elsevier, Philips, Unilever) hebben evenwel in hun laatste jaarverslagen over het IC-systeem gerapporteerd.

3 Internal control

In deze paragraaf wordt zeer beknopt ingegaan op de begrippen IC en het IC-systeem, zoals die door het COSO worden gedefinieerd. Voor een verdere uitdieping van deze begrippen verwijzen wij naar H. den Boer/L.C. van Zutphen (1995).

3.1 Internal control

Het begrip 'internal control' is in de literatuur niet eenduidig gedefinieerd. Mede als gevolg van de toenemende complexiteit van de samenleving en de ondernemingen heeft het begrip IC zich in de loop van de tijd steeds verder ontwikkeld.

De omschrijving van IC in het COSO-rapport luidt:

Internal control is a process, effected by an entity's Board of Directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievements of objectives in the following categories:

- effectiveness and efficiency of operations;
- reliability of financial reporting;
- compliance with applicable laws and regulations;
- safeguarding of assets against unauthorized acquisition, use or disposition (*latere toevoeging*).

IC is dus een beheersingsproces om de bovengenoemde doelstellingen te bereiken. IC is 'built-in', dat wil zeggen het vormt een onderdeel van het besturingsproces.

3.2 Het IC-systeem

Het COSO-rapport onderscheidt vijf componenten van het IC-systeem:

- control environment ('control'-omgeving);
- risk assessment (risicobeoordeling);
- control activities (IC-procedures);
- information and communication (informatie en communicatie);
- monitoring (bewaking van de goede werking).

De beoordeling of een IC-systeem effectief is, hangt af van de vraag of bovengenoemde vijf IC-componenten effectief zijn. Een IC-systeem kan als effectief worden beoordeeld als het management door middel van dit systeem met redelijke zekerheid weet dat de bovengenoemde doelstellingen van IC worden gerealiseerd.

Een IC-systeem kan echter nimmer garanderen dat alle doelstellingen conform de verwachting worden gerealiseerd. Niet door het management te beïnvloeden ontwikkelingen van externe en interne aard kunnen een verstorende invloed hebben. Een effectief IC-systeem kan daarom slechts redelijke zekerheid bieden dat de doelstellingen worden gerealiseerd.

4 Managementrapportages

Bij publieke managementrapportages over IC doen zich onder meer de volgende vragen voor:

- Is het zinvol dat het management publiekelijk rapporteert over IC?
- Wat zijn de richtlijnen ten aanzien van de vorm en inhoud van deze rapportages?

In deze paragraaf wordt ingegaan op beide vragen.

4.1 Nut van publieke managementrapportages over IC in de jaarverslaggeving

De vraag kan worden gesteld of het zinvol is dat het management publiekelijk rapporteert over IC, of anders gesteld, heeft het maatschappelijke verkeer behoefte aan een managementrapportage over IC?

Onverwachte faillissementen en grote fraudegevallen hebben bij veel belanghebbenden geleid

tot bezorgdheid over de kwaliteit van het management en over de kwaliteit van de financiële verslaggeving door het management. Mede hierdoor is er een groeiende interesse waar te nemen in de wijze waarop het management de onderneming beheerst.

Uit diverse onderzoeksrapporten blijkt voorts dat het IC-systeem een belangrijke plaats inneemt bij het beheersen van ondernemingen. Middels een effectief IC-systeem kan het management redelijke zekerheid verkrijgen dat risico's tijdig en in voldoende mate worden onderkend en afgedekt en dat kansen en bedreigingen van een veranderende omgeving tijdig worden gesignaleerd. Voorts geeft een effectief IC-systeem redelijke zekerheid dat de financiële verslaggeving betrouwbaar is.

Voor belanghebbenden kan informatie over de effectiviteit van een IC-systeem nuttig zijn om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het management greep houdt op de gang van zaken binnen een onderneming en in de kwaliteit van de financiële verslaggeving. Hierdoor kunnen belanghebbenden een eigen oordeel vormen over de kwaliteit van de IC.

Daarnaast speelt ook het verantwoordingselement een rol. Door middel van financiële verslaggeving legt het management verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid. Aangezien ook het instandhouden van een effectief IC-systeem tot de verantwoordelijkheid van het management behoort, kan middels een publieke IC-rapportage het management verantwoording afleggen over de wijze waarop deze taak is uitgevoerd.

Gezien het bovenstaande achten wij het zinvol dat het management rapporteert over IC in de financiële verslaggeving.

Klaassen (1995) betwijfelt echter het nut van publieke managementrapportages over IC. Hij vindt dat met name door het ontbreken van algemeen erkende criteria voor het goed op orde hebben van de IC de lezer van een jaarverslag zich geen objectief oordeel kan vormen over de kwaliteit van beheersing door het management. Voorts is hij van mening dat veel risico's (bijvoorbeeld ondernemersrisico's) niet via een IC-systeem kunnen worden beheerst.

Voor wat betreft de kritiek met betrekking tot het ontbreken van criteria voor het beoordelen van de effectiviteit van IC-systemen verwijzen wij naar het COSO-rapport. Wallage (1995) geeft overigens wel aan dat bij de beoordeling van de

effectiviteit van een IC-systeem de geformuleerde ondernemingsdoelstellingen, de geaccepteerde bedrijfsrisico's en de hierop afgestemde strategie als uitgangspunten moeten worden genomen. Het is het management dat op economische gronden besluit hoe het IC-systeem wordt ingericht en welke risico's worden aanvaard.

4.2 Richtlijnen voor de vorm en inhoud van IC-rapportages

Een goede managementrapportage zou volgens het COSO-rapport de volgende elementen moeten bevatten:

- een uitspraak waarin het management haar verantwoordelijkheden voor het IC-systeem erkent;
- een opmerking over welke doelstellingen van IC worden gerapporteerd;
- een uitspraak over de inherente beperkingen van het IC-systeem;
- een beschrijving van de elementen van het IC-systeem (bijvoorbeeld audit committees, procedures en gedragslijnen, delegatie van bevoegdheden en functiescheiding, selectie en training van personeel, gedragscodes en verbijzonderde interne controle);
- een referentiekader voor de rapportage, dat wil zeggen het formuleren van de criteria waarmee het IC-systeem is beoordeeld;
- een conclusie omtrent de effectiviteit van het IC-systeem inclusief een beschrijving van eventuele vastgestelde gebreken;
- de follow-up van eventuele vastgestelde gebreken;
- datum of periode waarop conclusie betrekking heeft;
- namen van ondertekenaars van het rapport.

Onderstaand gaan we nader in op een drietal elementen namelijk: de doelstellingen van IC, de effectiviteit van het IC-systeem en het tijdsaspect.

Voor een verdere uitwerking van de overige elementen verwijzen wij naar het COSO-rapport.

4.3 Doelstellingen van IC

In de definitie van IC volgens het COSO-rapport worden de volgende doelstellingen geformuleerd:

- de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsactiviteiten;

- de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving;
- het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
- beveiliging van activa tegen ongeoorloofd gebruik.

Tot op heden hebben commissies en regelgevende instanties aanbevelingen gedaan om rapportages over IC te relateren aan de totstandkoming van betrouwbare financiële verslaggeving. In de meeste huidige managementrapportages wordt aan deze aanbeveling gevolg gegeven.

Het COSO-rapport concludeert dat de reikwijdte van een dergelijke managementrapportage in overeenstemming is met de behoeften van de aandeelhouders en externe belanghebbenden. Daarnaast wordt een tweetal nadelen aangegeven indien de reikwijdte van de managementrapportage ook de andere doelstellingen zou omvatten. Ten eerste zullen de kosten van 'bredere' managementrapportages sterk toenemen. Ten tweede is het rapporteren over IC gerelateerd aan de financiële verslaggeving (en ook de beveiliging van activa tegen ongeoorloofd gebruik) een redelijk ontwikkelde discipline. Dit geldt in mindere mate voor de andere doelstellingen.

Hoewel deze argumenten tegen een bredere managementrapportage terecht zijn, zou men zich kunnen afvragen of het rapporteren over de andere doelstellingen van IC voor belanghebbenden toch nuttig kan zijn om goed inzicht te verkrijgen in het totale IC-systeem van de onderneming. De doelstellingen van IC kunnen nu eenmaal niet los van elkaar worden gezien. Doelstellingen in één categorie kunnen die in een andere categorie overlappen of zelfs versterken. Gezien deze nauwe verwevenheid zouden onze inziens managementrapportages uitgebreid kunnen worden naar alle doeleinden van IC.

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er criteria voorhanden zijn om de effectiviteit van deze andere doeleinden objectief te meten. In dit kader is het Canadese rapport van de Criteria of Control Committee (COCO-rapport) te noemen. Dit rapport geeft ten aanzien van alle doelstellingen van IC globale criteria voor de beoordeling van de effectiviteit.

Indien het rapporteren over alle doelstellingen van IC brede steun krijgt, is het zinvol een nadere uitwerking te geven aan het stelsel van criteria.

Hierbij zou het hiervoor genoemde COCO-rapport als basis kunnen dienen.

4.4 Effectiviteit van het IC-systeem

Een belangrijke vraag is of het management in een publieke rapportage een oordeel moet opnemen over de effectiviteit van het IC-systeem.

Het COSO-rapport vermeldt expliciet dat een oordeel van het management over de effectiviteit van het IC-systeem in de publieke rapportage wordt verlangd. Het Cadbury-rapport daarentegen geeft aan dat in de rapportage alleen een bevestiging van het management hoeft te worden opgenomen dat zij (de effectiviteit van) het IC-systeem heeft beoordeeld. Een conclusie over de effectiviteit van het IC-systeem is niet vereist.

De Boer en Van Zutphen (1995) geven twee redenen waarom het gewenst is dat het management wel een oordeel opneemt over de effectiviteit van het IC-systeem in de jaarverslaggeving:

- investeerders hebben recht op informatie over de effectiviteit van het IC-systeem, vooral vanwege de vraag hoe de leiding omgaat met haar verantwoordelijkheden (overeenkomstig de Treadway-commission);
- een rapportering over de opzet van het IC-systeem is minder omvattend dan een rapport over de effectiviteit ervan en zou wellicht tot misleiding van de lezers kunnen leiden of tot een verwachtingskloof.

Ook wij zijn van mening dat in de IC-rapportage een oordeel van het management over de effectiviteit van het IC-systeem dient te worden opgenomen. Wel moet duidelijk blijken met behulp van welke criteria het management tot deze uitspraak is gekomen, bijvoorbeeld door middel van verwijzing naar het COSO-rapport.

4.5 Periode of tijdstip

Het COSO-rapport stelt dat een rapportage over IC betrekking kan hebben op een bepaalde periode of op een bepaald tijdstip.

Het voordeel van de rapportering op een bepaald tijdstip is dat dit minder uitgebreid zal zijn dan rapportering over een bepaalde periode, dus minder kostbaar. Bovendien heeft het management, indien zij rapporteert op een bepaald tijdstip, de mogelijkheid eerder geconstateerde

gebreken van het systeem tijdig te corrigeren zodat deze gebreken niet meer hoeven te worden gerapporteerd.

Volgens het COSO-rapport zijn de meeste huidige managementrapportages gericht op het IC-systeem op een bepaald tijdstip, veelal het einde van het boekjaar. Het COSO-rapport is van mening dat rapportages op een bepaald tijdstip in voldoende mate tegemoet komen aan de eisen van aandeelhouders en andere gebruikers. Het vermelden van gebreken die reeds zijn opgeheven, zal voor de gebruikers over het algemeen van weinig waarde zijn.

Bij het rapporteren op een bepaald tijdstip kan echter een probleem ontstaan indien gebreken gedurende een gedeelte van het jaar aanwezig zijn geweest. Er zou dan namelijk niet kunnen worden gesteld dat het IC-systeem gedurende het jaar effectief is geweest. Dit kan betekenen dat het IC-systeem niet effectief was op het moment van het uitbrengen van tussentijdse informatie.

Het COSO-rapport geeft hierop aan dat het management alle door de onderneming gepubliceerde financiële informatie (dus ook tussentijdse cijfers) dient te betrekken in het oordeel over de effectiviteit van IC. Het management kan - indien dit zinvol wordt geacht - de gebreken gedurende het jaar in de managementrapportage per jaareinde vermelden, met name wanneer is gebleken dat de tussentijdse financiële rapportage hiervoor gecorrigeerd zou moeten worden.

Wij vragen ons af of het COSO-rapport de rapportage over een bepaalde periode ten onrechte niet expliciet aanbeveelt. Betrouwbare tussentijdse informatieverschaffing is namelijk van belang voor aandeelhouders en externe belanghebbenden voor de beoordeling van de gang van zaken binnen de onderneming. Voorts wordt het management door het vermelden van gebreken gedurende een periode zich meer bewust van haar verantwoordelijkheden voor een voortdurende bewaking van de goede werking van het IC-systeem en voor betrouwbare tussentijdse cijfers.

5 De rol van de accountant

De vorige paragraaf ging in op de managementrapportages over IC in de financiële verslaggeving. De rol van de accountant is hierbij nog niet belicht.

In deze paragraaf worden de verantwoordelijkheid en de werkzaamheden van de accountant met betrekking tot IC besproken. Hierbij wordt de situatie volgens de huidige wet- en regelgeving in de VS en in NL met elkaar vergeleken. Voorts wordt in het kader van IC de publieke rapportage door de accountant, de accountantsverklaring, besproken. Ten slotte zal beknopt worden ingegaan op een mogelijk toekomstige verbreding van de rol van de accountant met betrekking tot IC en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

5.1 Huidige verantwoordelijkheid en werkzaamheden van accountant met betrekking tot IC

Verenigde Staten

De werkzaamheden die de accountant tijdens een controle moet verrichten, zijn in de VS vastgelegd in Statements on Auditing Standards (SAS).

Op grond van de SAS 78 (1995) dient de accountant de beheersingsstructuur van de onderneming te beoordelen. In deze richtlijn zijn duidelijk de opvattingen van het COSO overgenomen, zowel met betrekking tot de definitie van IC als de uitwerking van het IC-systeem in vijf componenten.

De accountant dient de opzet en de werking van het IC-systeem te beoordelen om vervolgens de aard en omvang van de overige controlewerkzaamheden te bepalen. De effectiviteit van het IC-systeem wordt primair niet als object van onderzoek gezien.

Voor wat betreft de plaats van de IC-rapportage in de jaarverslaggeving blijkt uit de praktijk dat Amerikaanse ondernemingen de managementrapportages over IC in het algemeen onder 'the other information' opnemen, naast de accountantsverklaring. De werkzaamheden die de accountant moet verrichten met betrekking tot de overige gegevens staan vermeld in SAS 8.

SAS 8 vereist dat de accountant nagaat of de overige informatie niet materieel inconsistent is met de in de jaarrekening opgenomen gegevens. Voorts vereist SAS 8 dat de accountant nagaat of de overige informatie zelf geen materiële onjuistheden bevat. De accountant is echter op grond van SAS 8 niet verplicht extra controlewerkzaamheden te verrichten om een en ander vast te kunnen stellen.

Indien sprake is van een materiële inconsistentie tussen de jaarrekening en de managementrap-

portage, vereist SAS 8 dat de accountant het management adviseert de jaarrekening c.q. de managementrapportage te herzien. Als het management niet tot herziening wil overgaan, heeft de accountant de volgende mogelijkheden:

- toelichtende paragraaf opnemen in zijn verklaring;
- niet toestaan van publicatie van zijn verklaring;
- de opdracht teruggeven.

In het geval dat een materiële onjuistheid is opgenomen in de managementrapportage die niet inconsistent is met de jaarrekening, dient de accountant in overleg te treden met het management. Is het management niet bereid tot aanpassing, dan zal de accountant de Raad van Commissarissen of de audit committee hiervan op de hoogte moeten stellen. Als de rapportage vervolgens nog niet wordt aangepast, zal de accountant een van de bovengenoemde acties ondernemen.

Gesteld kan worden dat in de VS de beoordeling van het IC-systeem onderdeel uitmaakt van de accountantscontrole. Ten aanzien van betrouwbaarheid van de managementrapportage over IC heeft de accountant slechts een beperkte rol.

Nederland

In Nederland geeft Richtlijn voor de Accountantscontrole/International Standard on Auditing nr. 400 aan welke werkzaamheden de accountant dient te verrichten met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) tijdens een jaarrekeningcontrole. Volgens deze Richtlijn onderzoekt de accountant de opzet en het bestaan van de AO/IC. Vervolgens vindt op basis van een inschatting van het interne controlerisico de keuze plaats tussen een primair systeemgerichte dan wel een gegevensgerichte controle. Indien de keuze is gemaakt voor een primair systeemgerichte controlebenadering, toetst de accountant de werking van de AO/IC. Wanneer de accountant voor een gegevensgerichte controleaanpak kiest, zal hij de AO/IC echter in veel mindere mate in de controle betrekken.

De werkzaamheden van de accountant volgens deze Richtlijn zijn dus slechts gericht op een beperkt onderdeel van een IC-systeem, namelijk de AO/IC. Voorts beoordeelt de accountant slechts de AO/IC voorzover noodzakelijk in het kader van de controle van de jaarrekening. De AO/IC is primair geen object van controle.

Als het in de toekomst in Nederland van belang wordt geacht de gedragslijn uit de VS te volgen met betrekking tot de plaats van de managementrapportage over IC, zal deze managementrapportage moeten worden opgenomen onder de overige gegevens. Voor de beoordeling van de overige gegevens is slechts een algemeen wettelijk kader aanwezig. De overige gegevens mogen volgens art 393 BW 2 niet in strijd zijn met de jaarrekening en met het directieverslag. Omdat in Nederland geen nadere regels zijn gegeven voor de wijze waarop de accountant moet handelen wanneer blijkt dat de overige gegevens wel in strijd zouden zijn met de jaarrekening en/of het directieverslag, zou onzes inziens de in de Verenigde Staten gebruikelijke handelwijze volgens SAS 8 als leidraad kunnen dienen voor de Nederlandse accountant. Voorts is het ook mogelijk de managementrapportage over IC op te nemen in het directieverslag.

5.2 Rapportering door de accountant

Verenigde Staten

In de huidige Amerikaanse accountantsverklaringen wordt onder meer vermeld dat de controle is uitgevoerd in overeenstemming met GAAS. Dit betekent dat de accountant heeft gehandeld conform SAS. Verder wordt in de verklaring globaal aangegeven welke werkzaamheden in het kader van de accountantscontrole zijn verricht. Een aparte vermelding van de verantwoordelijkheid en de werkzaamheden van de accountant met betrekking tot de managementrapportage over IC ontbreken in de huidige accountantsverklaringen.

Hierdoor wordt niet tegemoet gekomen aan het bezwaar dat niet duidelijk blijkt wat de werkzaamheden van de accountant met betrekking tot de IC-rapportage zijn geweest en welke zekerheid de gebruikers aan deze rapportage mogen ontleenen. Dit leidt tot de zogenaamde verwachtingskloof tussen gebruikers en accountants.

Cadbury heeft een poging gedaan enigszins tegemoet te komen aan deze bestaande onduidelijkheid tussen accountants en gebruikers. Cadbury geeft namelijk expliciet aan dat de accountant de inhoud van de managementrapportage over IC dient te toetsen, waarbij hij nagaat of de inhoud van deze rapportage niet in strijd is met zijn controlebevindingen. Voorts toetst hij de elementen uit de IC-rapportage aan de 'Code of Best

Practice'. Eventuele afwijkingen dient de accountant publiekelijk te rapporteren.

Conclusie is dat de huidige accountantsverklaringen in de VS geen duidelijkheid verschaffen over de mate van betrouwbaarheid van de managementrapportage over IC. Dat de accountants zo terughoudend zijn in hun publieke verklaringen met betrekking tot deze IC-rapportages is, gezien de ontwikkeling en complexiteit van het begrip IC en de in het recente verleden ingediende claims, begrijpelijk. Toch is er vanuit het maatschappelijke verkeer een roep te onderkennen voor meer betrokkenheid van de accountant bij IC. Ook de onderzoeksrapporten bevestigen deze ontwikkeling. In de volgende paragraaf willen we daarom beknopt ingaan op deze verbreding van de accountantsfunctie.

Nederland

In Nederland zijn er vrijwel geen managementrapportages over IC opgenomen in de financiële verslaggeving. Accountantsverklaringen zijn derhalve ook niet gericht op deze rapportering door het management. Overigens blijkt in de Nederlandse accountantsverklaringen eveneens niet duidelijk welke werkzaamheden de accountant met betrekking tot de AO/IC en de onder overige gegevens opgenomen informatie heeft verricht. Er wordt slechts verwezen naar algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Wanneer in Nederland managementrapportages over IC onder de overige gegevens zouden worden opgenomen, bestaat ook hier de kans op de reeds gesignaleerde verwachtingskloof tussen gebruikers en accountants.

In tegenstelling tot de Angelsaksische landen kennen wij in Nederland - met name bij grote ondernemingen - een apart toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC houdt toezicht op de activiteiten van het management in het belang van alle betrokkenen. Hoewel de RvC geen externe belanghebbende is, vervult zij in de onderneming toch een onafhankelijke rol.

De RvC wordt door de accountant geïnformeerd over zijn bevindingen naar aanleiding van het onderzoek van de jaarrekening. Er bestaat echter geen wettelijk referentiekader voor de inhoud en vorm van dit verslag, met uitzondering van de bevindingen in het kader van de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevens-

verwerking. Wel zal de accountant, indien hij bij het beoordelen van de opzet, bestaan en werking van de AO/IC ernstige gebreken constateert, dit schriftelijk rapporteren aan het toezichthoudend orgaan van de onderneming. De RvC wordt in de huidige Nederlandse situatie dus slechts in bepaalde situaties door de accountant geïnformeerd over een beperkt onderdeel van de IC.

Vermeldenswaardig is voorts het rapport van de Commissie Corporate Governance (Commissie Peters). Dit rapport gaat onder meer in op de rolverdeling, de verantwoordelijkheden en taken van de aandeelhouders, commissarissen en bestuurders binnen een onderneming.

In het rapport zijn aanbevelingen gedaan inzake de wijze van functioneren en de aard van de werkzaamheden van de RvC en de Raad van Bestuur (RvB) onder andere met betrekking tot het IC-systeem. Volgens de Commissie dient de RvC de uitkomsten van de beoordeling van de opzet van het IC-systeem te evalueren. De resultaten van deze evaluatie moeten worden vermeld in het verslag van de RvC dat in het jaarverslag is opgenomen.

De RvB zal vervolgens schriftelijk aan de RvC moeten rapporteren over de opzet en werking van het IC-systeem. De Commissie beveelt aan dat een samenvatting van deze rapportage in het jaarverslag wordt opgenomen. Voorts adviseert de Commissie dat de RvC in het jaarverslag aangeeft in hoeverre de aanbevelingen uit het rapport Corporate Governance zijn opgevolgd.

Ook de accountant wordt bij deze rapportage betrokken. Indien aan de accountant een opdracht tot onderzoek is verstrekt naar de juistheid van de rapportage over de opvolging van de aanbevelingen, moet de accountant aan de RvC en RvB schriftelijk verslag van zijn bevindingen doen. Tevens zal de accountant een mededeling inzake zijn bevindingen van het onderzoek dienen af te geven, die eveneens in het jaarverslag moet worden opgenomen.

De accountant hoeft derhalve niet te rapporteren over (de effectiviteit) van het IC-systeem zelf.

5.3 Toekomstige rol van de accountant bij IC

Uit de rapporten van diverse onderzoekscommissies en uit de recente vakliteratuur blijkt dat voor een verdere verbetering van IC in de ondernemingen een belangrijke rol aan de accountant

wordt toegedacht. Van de accountant wordt verwacht dat hij meer aandacht gaat besteden aan IC. Accountants kunnen bijvoorbeeld worden betrokken bij de opzet van het IC-systeem en/of worden belast met de controle op de opzet en werking van het IC-systeem. De Commissie Corporate Governance geeft aan dat de accountant primair een adviserende rol heeft met betrekking tot de opzet en werking van het IC-systeem, gericht op de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving. De Commissie voorziet echter ook een bredere rol voor de accountant. Gezien de samenhang van de doelstellingen van het IC-systeem, zoals door het COSO-rapport is weergegeven, is de Commissie van mening dat de accountant deze adviserende rol tevens zou kunnen vervullen met betrekking tot de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen en de naleving van de wet- en regelgeving.

Inherent aan de ontwikkeling van de rol van de accountant zal ook de aard van de accountantsrapporteringen veranderen. Het management en de belanghebbenden zullen naast de verklaring inzake de betrouwbaarheid van de financiële verantwoording in toenemende mate behoefte hebben aan een onafhankelijk oordeel over de betrouwbaarheid van de managementrapportage over IC en aan een accountantsoordeel over de effectiviteit van het IC-systeem. De werkzaamheden die de accountant moet verrichten om aan deze wens tegemoet te komen, zullen uitgebreider zijn dan de werkzaamheden verricht bij de huidige accountantscontroles.

Er is echter veel kritiek ten aanzien van een dergelijke verbreding van de rol van de accountant. De kritische kanttekeningen hebben vooral betrekking op de verwachtingskloof en risico's van claims.

Wallage (1995) heeft een aantal randvoorwaarden geformuleerd waaraan moet zijn voldaan wil de bredere rol van de accountant effectief zijn. Deze randvoorwaarden zijn met betrekking tot de rapportering door de accountant over IC:

- de verantwoordelijkheid van het management en van de accountant moeten duidelijk vaststaan;
- het object moet toetsbaar zijn (er moeten toetsbare normen aanwezig zijn om deugdelijke uitspraken te kunnen doen);
- er moet eenduidigheid zijn over de inhoud en vorm van de IC-rapportage.

Ten aanzien van de verantwoordelijkheid van het management en van de accountant pleit Wallage voor een expliciete vermelding in de accountantsverklaring dat primair het management verantwoordelijk is voor het IC-systeem.

Hoewel niet iedereen het nut van dergelijke formuleringen onderschrijft, is het onzes inziens te prefereren, in het verlengde van de accountantsverklaringen bij de jaarrekening, dat aan het maatschappelijke verkeer duidelijk wordt gemeld dat de verantwoordelijkheid voor het IC-systeem bij het management ligt. Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om een oordeel te geven over de betrouwbaarheid van de IC-rapportage.

Voor wat betreft de toetsbaarheid van het object constateert Wallage dat wordt gesteld dat objectieve normen om te bepalen of een IC-systeem effectief functioneert, ontbreken. Hierdoor betwijfelt men de toegevoegde waarde van de IC-rapportage. Zoals hiervoor vermeld zou onzes inziens nader onderzoek moeten plaatsvinden naar een verdere objectivering van de criteria, zoals die in het COSO- en het COCO-rapport zijn geformuleerd.

Naast de rapportering van de accountant inzake de opvolging van aanbevelingen, zoals aanbevolen door de Commissie Corporate Governance, kan naar onze mening ook nog een rol zijn weggelegd voor het accountantsverslag aan de RvC. Als gevolg van de toezichthoudende taak van de RvC op de activiteiten van het management zal de RvC primair geïnteresseerd zijn in de IC-activiteiten door het management. De accountant kan hierin wellicht een bijdrage leveren door in zijn verslag expliciet te rapporteren over de effectiviteit van IC.

Onzes inziens zal gedachtevorming moeten plaatsvinden over de mogelijke inhoud en vorm van dit accountantsverslag en een eventueel wettelijke verplichting hierover te rapporteren. Het COSO-rapport kan hiervoor als leidraad dienen, waarbij tevens aandacht wordt gegeven aan de hierbovengestelde randvoorwaarden. Gezien de specifieke deskundigheid kan de accountantsberoepsgroep behulpzaam zijn bij het geven van deze nadere invulling aan deze randvoorwaarden om uiteindelijk te komen tot betere criteria voor de beoordeling van de effectiviteit van het IC-systeem.

6 Samenvatting en conclusies

Met name als gevolg van onverwachte faillissementen en fraudes is er de laatste jaren een groeiende interesse waarneembaar in de wijze waarop het management een onderneming beheerst. Een essentieel element bij het beheersen van ondernemingen is een effectief IC-systeem.

De verantwoordelijkheid voor het opzetten en instandhouden van een effectief IC-systeem ligt bij het management van de onderneming. Door middel van een IC-rapportage opgenomen in de jaarverslaggeving kan het management publiekelijk verslag doen van haar verantwoordelijkheid voor IC en hoe zij aan deze verantwoording invulling heeft gegeven. Het maatschappelijke verkeer verkrijgt op deze wijze informatie over de IC en verkrijgt daardoor inzicht in de kwaliteit van het beheersen van de onderneming door het management en de kwaliteit van de financiële verslaggeving.

In de VS rapporteert inmiddels een groot aantal ondernemingen, als gevolg van het ontbreken van wetgeving, op vrijwillige basis over het IC-systeem in de jaarverslaggeving. In het VK zijn met ingang van 1995 beursgenoteerde ondernemingen verplicht te rapporteren over hun IC-systeem. In Nederland ontbreekt echter een dergelijke verplichting voor het management. Wel heeft de Commissie Corporate Governance (Commissie Peters) onlangs aanbevelingen gedaan aan de RvC, de RvB en de accountants inzake de werkzaamheden en de wijze van rapportage over de beoordeling van de opzet/werking van een IC-systeem. Gezien het ook in Nederland groeiende besef van het belang van een goed IC-systeem, zijn wij van mening dat nader onderzoek wenselijk is naar het al dan niet verplicht stellen van managementrapportages over het IC-systeem in de jaarverslaggeving van in Nederland gevestigde ondernemingen. Hiervoor kan wellicht een landelijk platform worden ingesteld. Omdat het hier om zowel een accounting- als auditingvraagstuk gaat, zou voor wat betreft de samenstelling van dit platform aansluiting kunnen worden gezocht bij de Raad voor de Jaarverslaggeving, waarin zowel informatieverstrekkers, informatiegebruikers als controleurs zitting hebben.

In dit artikel is voorts nader ingegaan op de

vorm en inhoud van een managementrapportage over IC. De huidige managementrapportages beperken zich in hoofdzaak tot één van de doelstellingen van IC, namelijk de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving. Indien het rapporteren over de andere doelstellingen van IC zinvol wordt geacht, is het noodzakelijk dat eerst een stelsel van criteria wordt ontwikkeld om de effectiviteit van het IC-systeem hierop te kunnen beoordelen.

De huidige Amerikaanse accountantsverklaringen geven niet expliciet aan wat de verantwoordelijkheid is van de accountant voor de betrouwbaarheid van de managementrapportage over IC in de jaarverslaggeving. Tevens wordt ook niet duidelijk vermeld welke werkzaamheden de accountant hiervoor heeft verricht en welke zekerheid de gebruikers aan deze IC-rapportage mogen ontleen. Dit kan leiden tot de zogenaamde verwachtingskloof.

De terughoudendheid van accountants om expliciet een oordeel te geven over deze managementrapportages is misschien begrijpelijk, maar zal in de toekomst waarschijnlijk veranderen. Het maatschappelijke verkeer heeft namelijk in toenemende mate behoefte aan een accountant die meer betrokken is bij (de beoordeling van) het IC-systeem binnen een onderneming. De rol en de werkzaamheden van de accountant zullen hierdoor breder worden. De accountantsberoepsgroep kan gezien zijn specifieke deskundigheid behulpzaam zijn bij het geven van een nadere invulling aan de te stellen randvoorwaarden, om uiteindelijk te komen tot betere criteria voor de beoordeling van de effectiviteit van het IC-systeem.

In Nederland kan vervolgens ook nog een rol zijn weggelegd voor het accountantsverslag aan de RvC. De accountant zou in dit verslag expliciet kunnen rapporteren over de effectiviteit van het IC-systeem. Onzes inziens zal gedachtevorming moeten plaatsvinden over de mogelijke inhoud en vorm van dit accountantsverslag en een eventueel wettelijke verplichting hierover te rapporteren.

L I T E R A T U U R

AICPA, SAS No. 78, (1995), *Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit: An Amendment to SAS No. 55*, New York.

- Boer, H. den, (1995), Internal control, een framework van ontwikkelingen, *De Accountant*, april.
- Boer, H. den, L.C. van Zutphen, (1995), *Business control en auditing*, Academic Service.
- CICA, (1994), Exposure Draft: Guidance on Criteria of Control (CoCo), *CA Magazine*.
- Commissie Corporate Governance, (1996), *Aanbevelingen inzake Corporate Governance, Aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en het adequaat afleggen van verantwoording*, Amsterdam.
- Committee on Financial Aspects of Corporate Governance and Gee and Co. Ltd, (1992), *The Financial Aspects of Corporate Governance*, Burgess Science Press.
- Klaassen, J., (1995), Het belang van publieke informatie over corporate governance, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, juni.
- Koninklijk NIVRA, (1996), *Richtlijnen voor de Accountantscontrole nr. 400, Risico-analyse en interne controle*, Amsterdam.
- Schilder, A., (1996), Het Peters-rapport: reactie van een accountant, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, december.
- Treadway Commission, (1992), *Internal Control - Integrated Framework*, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), New York.
- Waardenburg, J., J. Nap, E.C. Pijst, (1994), De organisatiebeoordeling als onderdeel van de accountantscontrole, *Handboek Accountancy*, Samsom Uitgeverij.
- Waardenburg, J., (1997), *Control & audit in de toekomst. Van accountant naar assurance provider*, Inaugurale rede Vrije Universiteit, Amsterdam.
- Wallage, Ph., (1995), *Corporate governance en de rol en functie van de accountant*, Inaugurale rede Universiteit van Amsterdam, Vossiuspers AUP.
- Zutphen, L.C., (1993), Het COSO-studierapport; Inleiding en commentaar, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, mei.